

Editorial

Neste número da Revista Psicologia Hospitalar, as autoras Nathalie de Queiroz Hidalgo e Cláudia Fernandes Laham analisam a utilização de símbolos como forma de expressão para elaboração de conflitos de um paciente idoso com doenças crônicas.

Também temos Bárbara Mariana do Nascimento Silva e cols. trazendo a metodologia Tenda do Conto para identificar as vivências e as estratégias de enfrentamento do acompanhante familiar no processo de hospitalização da criança.

E em seu artigo, Isadora Tostes Cavalcante e Celeste Imaculada Conceição Gobbi utilizam a Psicanálise para relacionar uma experiência traumática anterior com sintomas psicopatológicos apresentados por uma paciente que sofreu queimaduras.

Ótima leitura a todos!

Editor associado

Cláudia Fernandes Laham